

ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES REALIZADAS PELO PORTO DE SANTOS NO PERÍODO DE 2015 A 2020

Mariana Batista Locaspi ¹, Vitor dos Santos Andrade ², Jose Abel de Andrade Baptista ³

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, mari.locaspi@gmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, vitor91219@gmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O Brasil possui uma vasta extensão litorânea que possuem vários portos no qual transitam diversos produtos, dentre eles encontra-se o Porto de Santos, localizado no estado de São Paulo, sendo ele considerado o maior e mais importante porto da América Latina. Ele exporta e importa toneladas de produtos por dia e possui um alto capital financeiro. Este artigo tem como objetivo descrever sobre o Porto de Santos, analisando as exportações realizadas entre os anos de 2015 e 2020, tomando nota dos produtos exportados em maiores e menores quantidades; os principais países importadores, valores Free on board (FOB), e quilogramas líquidos. Para a análise, foram obtidos dados do site Comexstat, um sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro. Esse artigo contém uma análise documental e quantitativa das exportações brasileiras para outros países, como também uma breve descrição sobre o porto. A natureza da pesquisa tem caráter básico, sendo de objetivo descritivo e exploratório, com à abordagem quantitativa embasada em dados e números. Também será adotado o enfoque empírico-analítico, observando, coletando e analisando dados obtidos. O resultado da pesquisa constatou-se grandes quantidades de exportação no setor do agronegócio, mostrando assim a grande importância do Porto de Santos para o agronegócio brasileiro, obtendo como os principais países importadores China e Estados Unidos.

Palavras-chave. Porto, Exportações, Produtos.

ABSTRACT. Here Brazil has a vast coastal extension that has several ports where several products transit, among them is the Port of Santos, located in the state of São Paulo, which is considered the largest and most important port in Latin America. It exports and imports tons of products per day and has a high financial capital. This article aims to describe the Port of Santos, analyzing the exports made between the years 2015 and 2020, taking note of the products exported in larger and smaller quantities; the main importing countries, Free on board (FOB) values, and net kilograms. For the analysis, data were obtained from the Comexstat website, a system for querying and extracting Brazilian foreign trade data. This article contains a documental and quantitative analysis of Brazilian exports to other countries, as well as a brief description of the port. The nature of the research is basic, with a descriptive and exploratory objective, with a quantitative approach based on data and figures. The empirical-analytical approach will also be adopted, observing, collecting and analyzing the data obtained. The result of the research found large amounts of exports in the agribusiness sector, showing the great importance of the Port of Santos for Brazilian agribusiness, getting as the main importing countries China and the United States.

Keywords. *Port, Exports, Products.*

1. INTRODUÇÃO

O porto marítimo de importação e exportação é considerado um setor primordial para o comércio exterior, é por ele que desembarcam e embarcam inúmeras mercadorias, dentre os meios de transporte como aéreo e rodoviário, o modal marítimo é o mais utilizado para realizar as transações, contudo, apesar deste percorrer distâncias com maior duração, o preço do frete para este é mais barato, no entanto são utilizados para produtos não urgentes, uma vez que demoram um tempo maior para serem entregues. O foco dado à pesquisa destina-se ao Porto de Santos, em São Paulo, um dos maiores portos de maior representatividade brasileira, se tratando em quesitos monetários de exportação por vias marítimas nos últimos anos, a análise desta pesquisa será das exportações realizadas entre os anos de 2015 e 2020. O propósito dessa análise é obter valores que o porto de Santos conseguiu ao exportar por modal marítimo, através dos índices: os países com maior demanda, incluindo os principais estados que exportam por esse porto; os produtos exportados, seus valores e quantidade de quilograma exportada. As exportações brasileiras no agronegócio impactam diretamente na balança comercial. (PEROBELLI; JUNIOR; VALE; CUNHA, 2017) O Porto de Santos se mantém sendo o principal porto para exportação de grãos, por isso tem uma grande estrutura para a exportação de produtos relacionados ao Agronegócio. Segundo o site do próprio porto, O Porto de Santos ficou em 39º lugar entre os maiores portos do mundo na movimentação de contêineres em 2018 e na América Latina, o Porto de Santos ocupou a 1ª posição

em 2015.

O Porto de Santos abrange diferentes setores de mercado, e é o 2º colocado entre os portos brasileiros na América Latina de maior impacto nas exportações em um total de US\$ FOB 1.852,55 bilhão no primeiro semestre de 2021. Uma análise mais profunda sobre as exportações do Porto entre 2015 e 2020 ajudará a concluir como e o porquê do Porto de Santos ser uns dos principais Portos do país e entre os países da América Latina, conseqüentemente tendo muita influência no mundo também, já que muitos produtos são exportados para os países mais influentes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 HISTÓRIA DO PORTO

A origem da história portuária brasileira teve seu início no século XIV, logo após a vinda dos portugueses à costa brasileira. Através do Sudeste e Nordeste que possuíam atracadouros em seus litorais se realizava operações portuárias e posteriormente o crescimento destas regiões tornando-se fundamental à economia que representava cerca de 90% do comércio internacional brasileiro através de seus terminais marítimos (PORTO DO BRASIL, 2008, p.11 e 14).

Com a chegada do século XIX, a relação de todas as cidades costeiras brasileiras com o mar se deu a partir de uma carta assinada por D. João VI que realizava a abertura dos Portos com o objetivo de implementar o mercado brasileiro no comércio internacional e conseqüentemente o processo de independência do país em relação a Portugal. Contudo, apesar dos portos estarem em funcionamento, apresentavam baixa infraestrutura e a impossibilidade de receber navios de grande porte, somente no século seguinte se obteve condições melhores e investimento por iniciativa de empresas privadas e capital estrangeiro (PORTO DO BRASIL, 2008, p.15).

Segundo a história do Porto de Santos descrita no site oficial, o Porto de Santos está localizado nos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão, no estado de São Paulo. Ele é administrado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp, 1980).

O porto iniciou suas atividades no século XVI e o café foi um dos principais motivadores para as instalações do porto de Santos. Santos exporta principalmente soja, açúcar, suco de laranja, milho e etanol, reprimarizando suas mercadorias movimentadas (MAMIGONIAN, 2017, p. 77).

A maioria dos clientes se encontram em SP, MG, MT, MS, GO e o DF, que em conjunto representam: 75 milhões de pessoas, 67% do PIB do Brasil e 56% da Balança Comercial Brasileira, em valores.

Na exportação, os Estados que mais enviam produtos são, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Sendo os produtos mais exportados, Cana, café e soja, de acordo com dados retirados pela plataforma Comexstat para exportação no ano de 2020. O Brasil é o vigésimo quinto país com maior exportação do mundo, segundo dados da OMC (Organização Mundial do Comércio).

Entre os países que mais demandam mercadorias brasileiras estão: China, Estados Unidos, Holanda e Argentina (Comexstat, 2015-2020).

3. EXEMPLO DE TABELAS

Os Portos Brasileiros compõe o setor de movimentação de carga por meio marítimo que mantém a economia, onde esses terminais se destacam como os principais exportadores, conforme tabelas abaixo:

Tabela 1: Exportções nos Portos Brasileiros (Bilhões em Valor FOB US\$)

Portos Exportadores	2015/2016	2017/2018	2019/2020
Porto de Santos (SP)	102,3	122,3	122,6
Porto de Paranaguá (PR)	28,8	34,5	34,1
Porto de Itaguaí (RJ)	20,8	30,0	31,8
Porto de Rio Grande (RS)	24,6	26,1	24,2
Porto de Vitória (ES)	27,8	31,3	23,3
Porto de São Francisco do Sul (SC)	13,0	13,1	10,1
Porto do Rio de Janeiro (RJ)	11,3	12,0	10,5
Porto de Suape (PE)	2,1	4,2	3,3
Porto de Manaus (AM)	2,8	3,1	3,6

Total	233,5	276,8	263,5
-------	-------	-------	-------

Fonte : COMEXSTAT (2021)

Tabela 2: Exportações nos Portos Brasileiros (Bilhões em Quilograma Líquido)

Portos Exportadores	2015/2016	2017/2018	2019/2020
Porto de Santos (SP)	142,8	173,4	199,0
Porto de Paranaguá (PR)	54,8	62,3	67,8
Porto de Itaguaí (RJ)	246,3	237,9	216,4
Porto de Vitória (ES)	280,2	241,2	151,3
Porto de Rio Grande (RS)	42,2	45,3	45,7
Porto de São Francisco do Sul (SC)	18,2	19,2	18,2
Porto do Rio de Janeiro (RJ)	9,5	10,4	11,8
Porto de Suape (PE)	2,9	4,6	6,3
Porto de Manaus (AM)	7,2	8,6	10,4
Total	804,1	802,9	726,9

Fonte : COMEXSTAT (2021)

4. EXPORTAÇÕES PELO PORTO DE SANTOS EM 2015

Embora o ano de 2015 tenha sido difícil para os moradores locais e o Porto de Santos, que enfrentaram nove dias de incêndio em Abril nos Tanques de gasolina e etanol da empresa Ultracargo.

O Porto de Santos encerrou em 2015, com valor FOB \$50.666.388.913 e 69.178.385.332 quilogramas de carga, com exportações para o mundo inteiro.

O estado que mais exportou mercadoria foi São Paulo com 30.639.151.805 quilogramas, no valor total de \$27.372.028.998. Após o estado de São Paulo, Mato Grosso se encontra em segundo lugar no ranking de exportação pelo Porto de Santos, com 19.049.118.700 quilogramas, no valor total de \$6.494.206.422.

O estado que menos exportou mercadoria foi o Acre, com 14.500 quilogramas, no valor total de \$122.395, seguido do Amapá com \$243.563 e 228.615 quilogramas.

O produto mais exportado em 2015 foi a Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 com valor FOB \$5.027.184.840 e 13.031.657.988 quilogramas.

Os produtos menos exportados estão na seção de Objetos de arte, de coleção e antiguidades de código XXI. O país que menos recebeu mercadorias pelo Porto de Santos foi Mônaco com valor FOB \$10.589 e 390 quilogramas, cujos produtos foram outros móveis de metal.

Analisando cada trimestre, temos no primeiro, um saldo de valor FOB \$11.965.380.315 e 14.015.180.585 de quilogramas. Em janeiro e fevereiro, os principais produtos exportados foram os mesmos, Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110 e outros açúcares de cana de NCM 17011400. Em relação aos principais países importadores, no primeiro mês foram Estados Unidos e China, e no segundo, Estados Unidos e Argentina. Em março, os principais países importadores foram a China e os Estados Unidos, e os principais produtos foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400.

No 2º trimestre, de abril a junho, fechou com saldo de \$13.328.113.827 e 16.952.212.358. Para todos os três meses, tiveram como principais países a China e os Estados Unidos, e os mesmos produtos foram exportados, Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400.

O 3º trimestre, de julho a setembro, fechou com saldo de \$12.222.290.596 e 16.531.070.458. Em julho foram exportadas em grandes quantidades Soja, mesmo trituradas, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400., os principais países importadores foram China e Estados Unidos.

Em Agosto, foram exportadas em grandes quantidades Outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110, os principais países importadores do mês de agosto foram Estados Unidos e a China. Em setembro, os principais países importadores foram Estados Unidos e a China, e os principais produtos exportados foram Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110 e Milho em grão, exceto para sementeira de NCM 10059010.

O 4º trimestre, de outubro a dezembro fechou com saldo de \$13.150.604.175 e 21.679.921.931 quilogramas. Os principais produtos exportados nestes três meses foram os mesmos, Milho em grão, exceto para sementeira de NCM 10059010 e outros açúcares de cana de NCM 17011400; e os principais

países importadores são China e Estados Unidos.

No ano de 2015, os produtos menos exportados foram da seção Objetos de arte, de coleção e antiguidades, cujo valor FOB total foi de \$2.331.342 e 13.889 quilogramas.

Os países que importaram em menor quantidade no ano de 2015 foi Mônaco, na Europa; e Laos, na Ásia. Mônaco fechou com valor FOB \$10.589 e 390 quilogramas, e os principais produtos importados foram outros móveis de metal de NCM 94032000; Laos fechou com saldo de \$16.052 e 1.268 quilogramas, e os principais produtos importados foram outras correntes de elos articulados, de ferro ou aço de NCM 73151290.

5. EXPORTAÇÕES PELO PORTO DE SANTOS EM 2016

O ano de 2016 fechou com saldo de \$51.650.674.121 dólares e 73.667.040.933 quilogramas de produtos exportados pelo Porto de Santos.

Os estados que mais exportaram pelo porto foram São Paulo com valor FOB \$28.653.955.479 e 33.866.256.895 quilogramas e Mato Grosso com valor FOB \$6.716.208.081 e 20.386.903.373. Os estados que menos importaram por este porto foram Roraima com valor FOB \$7.083 e 1.321 quilogramas.

Os produtos mais exportados foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 de valor FOB \$6.323.821.125 e 17.960.668.385 quilogramas e Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 com valor FOB \$5.270.005.318 e 14.474.863.019.

Analisando trimestre por trimestre, temos o primeiro trimestre fechando com saldo de \$13.253.225.197 e 22.863.526.840 quilogramas. Em janeiro de 2016 foram exportadas em grandes quantidades Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110 e Milho em grão, exceto para sementeira de NCM 10059010; e os principais países importadores deste mês foram Estados Unidos e Argentina. Em fevereiro foram exportadas em grandes quantidades outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Milho em grão, exceto para sementeira de NCM 10059010; os principais países importadores deste mês foram Estados Unidos e China. Em março de 2016, os principais produtos exportados foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400; os principais países importadores foram China e Estados Unidos.

O segundo trimestre de 2016 fechou com saldo de \$13.511.544.482 e 20.048.238.314. Para os meses de abril, maio e junho, os principais produtos foram os mesmos, sendo a Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400; os principais países importadores foram China e Estados Unidos.

O terceiro trimestre de 2016 fechou com saldo de \$13.179.517.781 e 18.770.639.194 quilogramas. Em julho de 2016, os principais produtos exportados foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000; os principais países importadores foram China e Estados Unidos. Em agosto, os principais produtos foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110; os principais países importadores foram China e Estados Unidos. Em setembro, os principais produtos exportados foram outros açúcares de cana e Café não torrado, não descafeinado, em grão; e os principais países foram a Indonésia e Estados Unidos.

O quarto trimestre de 2016 fechou com saldo de \$7.529.542.232 e 7.877.623.530 quilogramas. De outubro a dezembro os principais produtos exportados foram os mesmos, outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110; os principais países importadores do mês de outubro foram Estados Unidos e Argentina, e dos meses de novembro e dezembro foram os Estados Unidos e a China.

6. EXPORTAÇÕES PELO PORTO DE SANTOS EM 2017

Em comparação ao ano anterior o Porto de Santos fechou em 2017 com um recorde anual de exportações, com alta de 14%. Acabaram movimentadas 129.865.022 toneladas de produtos, ultrapassando em 6,4% a estimativa que havia sido realizada em janeiro passado. O melhor desempenho ocorreu no ano de 2015, com 119.931.880 toneladas.

As exportações são as essenciais responsáveis por este aumento: equivalem 72% das movimentações que ocorrem no porto. O aumento das transações foi de 14,9% em 2017, decorrido à forte de produção de soja, açúcar e milho. Esses produtos significam e 43,6% da movimentação total do porto, e 60% do total exportado. Contudo, o café, apresentou um decaimento de 15,4% de volume exportado no período

de um ano.

As exportações responderam por US\$ 59,2 bilhões, de aumento e 27,2% de participação do país. Essencialmente para Bangladesh, China e Estados Unidos. Na importação, gásóleo, caixas de marchas e inseticidas basearam as mercadorias de maior valor comercial, importados por Estados Unidos e Japão. Os estados que mais exportaram em 2017 pelo porto de Santos foram São Paulo com \$33.145.020.994 e 36.568.544.426 quilogramas e Mato Grosso com valor FOB \$7.774.589.758 e 23.308.567.543 quilogramas. Os estados que menos exportaram foram o Acre com valor FOB de \$3.363.064 e 961.963 quilogramas e Alagoas com valor FOB \$4.540.846 e 9.741.354 quilogramas.

Os produtos mais exportados pelo Porto de Santos foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000.

Analisando cada trimestre, segundo a plataforma digital Comexstat, temos no primeiro trimestre, um saldo de \$13.134.702.694 e 16.121.074.762 quilogramas. Em janeiro, foram exportados em grandes quantidades de outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110; os principais países importadores foram Estados Unidos e China. Em fevereiro e março, foram os principais países importadores foram a Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400; os principais países importadores foram China e Estados Unidos.

O segundo trimestre fechou com saldo de \$16.218.098.751 e 22.945.873.749 quilogramas. Em abril, maio e junho, os principais produtos foram os mesmos, Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400; e os principais países importadores foram a China e os Estados Unidos.

O terceiro trimestre fechou com saldo de \$15.446.210.897 e 23.873.682.659 quilogramas. Em julho, os principais produtos exportados foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000; os principais países importadores foram China e Estados Unidos. Em agosto e setembro, os principais produtos exportados foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Milho em grão, exceto para sementeira de NCM 10059010; e os principais países importadores foram Estados Unidos e Argentina.

O quarto trimestre fechou com saldo de \$14.370.986.077 e 18.496.534.355 quilogramas. Em outubro

os principais produtos foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110; e os principais países importadores foram Estados Unidos e China. Em novembro, os principais produtos exportados foram os mesmos de outubro, porém os principais países foram Argentina e Estados Unidos. Em dezembro, os principais produtos exportados foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110; e os principais países foram Estados Unidos e Argentina.

Os países que menos receberam produtos pelo Porto de Santos no ano de 2017 foram Tonga- um país na Oceania- com valor FOB de \$12.094 e 4.707 quilogramas. E Santa Helena – Ilha no Reino Unido- com valor FOB de \$9.482 e 603 quilogramas. Ambos os territórios importaram em grande quantidade, itens da seção de Metais comuns e suas obras de código XV.

Os itens menos exportados pelo porto de Santos se localizam na seção de Objetos de arte, de coleção e antiguidades de código XXI, e na seção de Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas, de código XIV.

7. EXPORTAÇÕES PELO PORTO DE SANTOS EM 2018

A soja em grãos tem sua participação no valor das transações comerciais internacionais pelo Porto de Santos segue o crescimento da quantidade embarcada. Diferentemente ao primeiro trimestre de 2017, este ano o volume cresce 3,1%, com cerca de 6,81 milhões de toneladas (contra 6,6 milhões t no ano passado).

O valor total das exportações chegou a US\$ 15 bilhões no acumulado do ano até março. Isso representa 27,6% de participação no total do país, que foi de US\$ 54,4 bilhões no período. Em valores comerciais, a soja, principal carga exportada pelo Porto de Santos no primeiro trimestre de 2018, registrou US\$ 1,69 bilhões, com participação de 11,3% no total do Porto de Santos. O grão foi enviado para China, Irã, Espanha e outros cinco países.

Seguido dos grãos, ficaram óleos brutos de petróleo, com US\$ 1,12 bilhões, correspondente a 7,5% do total. O produto foi comercializado especialmente com a China, Chile e Estados Unidos. Em terceiro, segue o produto mais notável do Brasil, o café, com US\$ 966 milhões, participação de 6,4% no total do

Porto de Santos. O grão foi enviado para Estados Unidos, Alemanha, Itália e mais 67 países. Os parceiros principais comerciais do Brasil nas exportações por meio do porto de Santos são: China, com a participação de 7,9% no período, cerca de US\$ 1,2 bilhões; Estados Unidos (7,5%, por volta de US\$ 1,13 bilhões); Argentina (4,4%); Holanda (2,6%), Alemanha (2%); Arábia Saudita (1,5%); Irã, México, Itália e Chile (estes todos com 1,4% de participação).

Segundo a plataforma Comexstat, os estados que mais exportaram em 2018 pelo Porto de Santos foram São Paulo com valor FOB de \$33.121.922.853 e 37.581.592.093 quilogramas e Mato Grosso com valor FOB de \$8.906.453.897 e 25.863.965.097 quilogramas. O estado que menos importou foi Roraima com valor FOB de \$232.525 e 130.908.

Os produtos mais exportados se encontram na seção de código II sobre Produtos do reino vegetal, e os menos exportados estão na seção de código XXI de Objetos de arte, de coleção e antiguidades.

Analisando cada trimestre, temos no primeiro trimestre com saldo de \$15.098.884.059 e 20.437.588.801 quilogramas. Em janeiro os principais produtos foram Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110 e outros açúcares de cana de NCM 17011400. Em fevereiro os principais produtos foram Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110. Em março os principais produtos foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010. Os principais países dos meses do primeiro trimestre foram China e Estados Unidos.

O segundo trimestre fechou com saldo de \$16.199.247.361 e 23.890.458.612 quilogramas. Em abril os principais produtos exportados foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110; em maio, foram e Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira 12019000 e Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010; em junho, foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400. Os principais países importadores foram e Estados Unidos.

O terceiro trimestre fechou com saldo de \$15.556.260.651 e 24.084.574.517 quilogramas. Em Julho, os principais produtos exportados foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira 12019000 e Outros açúcares de cana de NCM 17011400; em agosto, Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira 12019000 e Outros açúcares de cana de NCM 17011400; em setembro, Outros açúcares de cana de

NCM 17011400 e Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010. Os principais países importadores deste trimestre foram China e Estados Unidos.

O quarto trimestre fechou com saldo de \$16.373.757.300 e 23.622.234.047 quilogramas. Em outubro os produtos mais exportados foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010; em novembro e dezembro foram Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110. Os principais países importadores destes três meses do último trimestre foram a China e os Estados Unidos.

No ano de 2018, os países que menos importaram foram Lesoto, um país africano, e Palau, na Oceania, o produto mais exportado para Lesoto foi de NCM 21069030 Complementos alimentares, e para Palau foi de NCM 99980201 Consumo de bordo - qualquer outra mercadoria para embarcações.

8. Exportações pelo Porto de Santos em 2019

O ano no Porto de Santos em 2019 começou com muita demanda, no 1º semestre de 2019, o Porto de Santos teve um recorde e registrou 70,3 milhões de toneladas, os produtos que lideraram foram as commodities agrícolas, de acordo com a Santos Port Authority (SPA). Porto de Santos é o principal porto que exporta esses produtos.

Como esperado a China liderou nas exportações no valor US\$ FOB \$16.065.835.043. O mês que a China recebeu mais produtos foi em Março, totalizando US\$ FOB \$1.880.304.164, o produto que liderou foi a Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira, de NCM 12019000.

As exportações de soja pelo porto de Santos (SP) lideraram no Brasil, totalizaram 1,844 milhão de toneladas em junho. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex)

Analisando dados pela plataforma Comexstat, os estados que mais exportaram pelo Porto de Santos foram São Paulo com valor FOB \$29.823.272.519 e 34.441.657.777 e Mato Grosso com valor FOB \$8.711.063.059 e 25.739.059.354 quilogramas. O estado que menos exportou foi o Amapá, com valor FOB de \$20.833 e 492, com outros motores de explosão, para embarcação de NCM 84072990.

Os produtos mais exportados foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e Óleos brutos de petróleo. E os produtos menos exportados se encontram na seção de Objetos de arte, de coleção e antiguidades de código XXI.

O primeiro trimestre de 2020 fechou com saldo de \$14.003.758.037 e 20.136.718.314 quilogramas. Em janeiro os principais produtos foram Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110 e Milho em grão, exceto para semeadura de NCM 10059010; em fevereiro, Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura de NCM 12019000 e foram Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110; em março Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura de NCM 12019000 e Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010. E os principais países destes três meses do primeiro trimestre foram Estados Unidos e China.

O segundo trimestre fechou com saldo de \$15.715.220.386 e 22.502.089.196 quilogramas. Em abril, maio e junho foram exportados principalmente Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura de NCM 12019000 e Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010 e os principais países importadores foram Estados Unidos e China.

O terceiro trimestre fechou com saldo de \$16.002.970.177 e 26.895.327.893 quilogramas. Em julho os principais produtos foram Milho em grão, exceto para semeadura de NCM 10059010 e Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura de NCM 12019000; em agosto e setembro foram Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010 e Milho em grão, exceto para semeadura de NCM 10059010; os principais países importadores foram China e Estados Unidos.

O quarto trimestre fechou com saldo de \$16.508.482.169 e 25.020.417.206 quilogramas. Em outubro, os principais produtos foram Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010 e Milho em grão, exceto para semeadura de NCM 10059010; em novembro Carnes desossadas de bovino, congeladas de NCM 02023000 e Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado de NCM 52010020; em dezembro foram Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010 e Carnes desossadas de bovino, congeladas de NCM 02023000. Os principais países importadores do ano de 2019 pelo Porto de Santos foram a China e os Estados Unidos.

9. Exportações pelo Porto de Santos em 2020

Com a análise realizada pela plataforma digital Comexstat, 2020 fechou com saldo de \$62.230.430.769 e 94.554.552.609 quilogramas. O produto mais exportado foi Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura de valor FOB \$7.214.443.495 e 21.132.952.196 quilogramas. Os estados que mais

exportaram pelo Porto de Santos foram São Paulo com valor fob \$27.981.202.782 e 42.375.002.990 e Mato Grosso com valor FOB \$9.720.726.721 e 25.662.417.103.

Os principais países importadores de todos os meses do ano de 2020, foram China e Estados Unidos e os que menos importaram foram Vaticano e Palau.

Analisando cada trimestre pela plataforma comexstat, o primeiro trimestre fechou com saldo de \$14.808.188.991 e 22.290.034.278 quilogramas. Em janeiro, os principais produtos exportados foram Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010 e Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado de NCM 52010020; em fevereiro e março, os principais produtos exportados foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e Óleos brutos de petróleo de NCM 27090010.

O segundo trimestre fechou com saldo de \$15.588.906.821 e 29.897.869.544 quilogramas. Em abril, os principais produtos exportados foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e Café não torrado, não descafeinado, em grão de NCM 09011110; em maio e junho, os principais produtos exportados foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400O terceiro trimestre fechou com saldo de \$14.729.300.740 e 28.765.423.314. Em julho, os principais produtos exportados foram Soja, mesmo triturada, exceto para sementeira de NCM 12019000 e outros açúcares de cana de NCM 17011400; em agosto e setembro, Milho em grão, exceto para sementeira de NCM 10059010 e outros açúcares de cana de NCM 17011400.

O quarto trimestre fechou com saldo de \$15.293.038.532 e 23.508.604.258. Em outubro, os principais produtos exportados foram outros açúcares de cana de NCM 17011400 e Carnes desossadas de bovino, congeladas de NCM 02023000. Em novembro e dezembro, Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado de NCM 52010020 e outros açúcares de cana de NCM 17011400.

Em 2020, os produtos menos importados se encontram na seção de Objetos de arte, de coleção e antiguidades e Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; suas partes e acessórios.

Gráfico 1: Valor FOB (US\$) dos Países que Mais Importam Através do Porto de Santos

Fonte: COMEXSTAT, 2021

Gráfico 2: Quilograma Líquido Exportado para os Países Através do Porto de Santos

Fonte: COMEXSTAT, 2021

10. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho é relativo à análise de exportações entre os anos de 2015 e 2020, através do meio eletrônico Comextstat e Porto de Santos. Esse site proporciona consultas reguladas e disponibilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A natureza da pesquisa terá caráter básico, já que a finalidade é observar os dados e adquirir conhecimentos.

Os objetivos da pesquisa terão caráter descritivo e exploratório, já que engloba coleta e análise de dados relativas as exportações do Porto de Santos, e terá um exame detalhado sobre o tema.

Quanto à abordagem, terá um caráter quantitativo e será embasado em dados e números, uma vez que se precisa analisar a quantidade exportada em cada ano, os meses em que mais se exportou, e os países. Também será adotado o enfoque empírico-analítico, observando, coletando e analisando dados.

11. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por muito tempo, o agronegócio foi e continua sendo forte no Brasil, grandes quantidades de soja, milho, açúcar, café, são exportadas para o exterior, o Porto de Santos sempre bate o recorde nesse setor e tem o maior complexo portuário do País.

O começo da história do Porto de Santos em São Paulo, impactou até os dias de hoje, nas exportações, já que produziam muito açúcar e café, e vendiam para o exterior.

Esse Porto é visto como uma força importante para o avanço da economia brasileira, já que está localizado em uma área estratégica, e diversos produtos transitam.

Os principais países importadores são a China e Estados Unidos, tendo a China com maior relevância nas importações, já que com os dados da análise, observa-se a grande importância do país chinês como destino dos produtos brasileiros, assim como, há cada vez mais empresas chinesas no Brasil.

12. CONCLUSÃO

Ao fazer a análise do porto de Santos e seus produtos exportados entre 2015 e 2020, verificou-se que o porto é um dos principais exportadores de cana, açúcar, soja e milho, tendo os principais países importadores como China e Estados Unidos, reforçando a forte relação comercial entre China e Brasil e os demais países apresentados evidenciando o aumento das exportações no decorrer dos anos e a expansão de novos mercados para estabelecer a marca do país neste setor e conseqüentemente a geração de novos empregos e renda. Os setores com mais produtos exportados foram milho, soja e cana mostrando-se assim a grande importância do Porto de Santos para o Agronegócio brasileiro. Os estados brasileiros que mais exportaram pelo Porto de Santos foram São Paulo, Mato Grosso, e Minas Gerais. Assim, exportando cada vez mais produtos, principalmente commodities, melhora a rentabilidade e a produtividade e eleva a qualidade do produto.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao nosso orientador Abel, pelos ensinamentos e correções que nos permitiram apresentar um melhor desempenho, as nossas famílias e amigos que sempre demonstraram apoio e acreditaram em nosso potencial e crescimento.

REFERÊNCIAS

- CALDAS, Sérgio Túlio. **Portos do Brasil: A história passa pelo mar**. 1. ed. São Paulo: Horizonte, 2008. p. 1-192.
- COMEX STAT. **Exportação e Importação Geral**. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/46544>. Acesso em: 25 jun. 2021.
- COMEX STAT. **Exportação e Importação Geral**. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/46552>. Acesso em: 25 jun. 2021.
- COMEX STAT. **Exportação e Importação Geral**. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/46554>. Acesso em: 25 jun. 2021.
- MAMIGONIAN, Armen. **Navegações e Portos no Brasil e no Mundo**. 37. ed. Florianópolis: UFSC, 2017. p. 1-110.
- MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços). **Dados de Exportação**. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>. Acesso em: 1 de junho de 2021.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO COMERCIAL E INVESTIMENTOS DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL. **Exportação passo a passo.** [S.l.: s.n.]. 2011

PEROBELLI; JUNIOR; VALE; CUNHA. 2017. Artigo. **Impactos Econômicos do Aumento das Exportações Brasileiras de Produtos Agrícolas e Agroindustriais para Diferentes Destinos.**

PORTO DO SANTOS. Acesso em 21 abril, 2021. Disponível em: <http://www.portodesantos.com.br/>

PORTO DE SANTOS. ANTAQ. Acesso em 1 de maio, 2021. Disponível em: <http://web.antaq.gov.br/Portalv3/Anuarios/Portuario2001/Portos/Santos.htm>

PORTO DE SANTOS. EMBRAPA. Acesso em 1 de maio, 2021. Disponível em: https://www.embrapa.br/macrologistica/exportacao/porto_santos. Acesso em 1 de maio, 2021.